

4-SHO‘BA. RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA RUHIY SALOMATLIKNI MUHOFAZA QILISH

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ УКРЕПЛЕНИЯ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ И ПРАВОВОГО САМОСОЗНАНИЯ ДЕВОЧЕК И ДЕВУШЕК В ГЛОБАЛЬНОМ ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Мухамедова Д.Г., Туракулова А.С.

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

В условиях стремительной цифровизации повседневной жизни вопросы психического здоровья подростков и формирования у них правового сознания становятся критически важными. Девочки и молодые женщины находятся в зоне повышенного риска: международные отчёты и исследования фиксируют более высокую распространённость тревожных и депрессивных расстройств среди подростков женского пола, а также специфические угрозы в онлайн – кибербуллинг, усиление гендерных стереотипов и давление социальных сетей, что прямо влияет на психологическое благополучие и возможности реализации прав⁷ [1, с.1; 4, с.2].

По оценкам ВОЗ, распространённость тревожных расстройств составляет примерно 4.1% в группе 10–14 лет и 5.3% в группе 15–19 лет, депрессия — 1.3% и 3.4% соответственно; в постпандемический период наблюдается рост симптоматики тревоги и депрессии у подростков [1, с.1; 5, с.1]. UNICEF отмечает существенный цифровой гендерный разрыв: по результатам анализа, на каждые 100 молодых мужчин с цифровыми навыками приходится лишь около 65 молодых женщин в ряде стран, что ограничивает доступ девочек к образовательным и поддерживающим онлайн-ресурсам [2, с.4; 6, с.3].

Вместе с тем, необходимо отметить важность мультимедийные форматов, поскольку они позволяют адаптировать подрастающую аудиторию — видео, анимации, игры, симуляции легче воспринимаются, чем сухие тексты, в связи с чем использование анимации и визуальных элементов усиливает запоминание и вовлечённость.

В сфере STEM уже существуют успешные примеры игр, мотивирующих девочек к программированию (например, проект FemQuest), тогда как

⁷ World Health Organization (WHO). Adolescent mental health — Fact sheet. URL: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-health>

международные организации (UNICEF) подчеркивают необходимость гендерно адаптированного цифрового обучения как инструмента сокращения цифрового гендерного разрыва⁸.

На кафедре Психологии Национального университета Республики Узбекистан реализуется деятельность в рамках проекта AL-8624042790 «Создание мультимедийного комплекса для психологического образования девочек и девушек-подростков», целью которого является разработка и внедрение мультимедийного комплекса, объединяющего правовую информацию и психолого-педагогическую поддержку с фокусом на девочках и девушках подросткового возраста. В рамках проекта поставлены задачи обеспечения доступной подачи базовой правовой информации и алгоритмов поведения в кризисе, формирование навыков эмоциональной регуляции и асертивного поведения, устранение барьеров доступа через адаптацию контента под мобильный формат; создание механизмов оценки эффективности и научного сопровождения.

Фундаментом настоящего проекта является междисциплинарный подход, в котором находят отражение темы правовой психологии, педагогики и цифровых технологий, психологии развития и психологии коммуникаций. Контент строится в мультимедийных форматах: короткие обучающие видео, анимации, интерактивные сценарии, подкасты и игровые задания (квесты, квизы). Для повышения мотивации используются элементы геймификации и персонализации. В разработке учитываются принципы мультимедийного обучения (Mayer), которые подтверждают, что сочетание слов и изображений повышает восприятие и запоминание учебного материала [5, b.5].

В качестве ожидаемых эффектов нами были определены следующие: повышение правовой грамотности (тесты до/после), увеличение информированности о службах поддержки и готовности обратиться за помощью; психологические маркёры — снижение субъективного уровня тревоги и повышение самооценки по анкетным шкалам, тогда как оценка эффективности предусматривает смешанные методы: количественные тесты знаний и шкалы психического состояния, аналитика поведения на платформе, качественные интервью и фокус-группы.

Настоящий проект соответствует и международным целям, поскольку вносит вклад в достижение Целей Устойчивого Развития ООН, а именно: SDG 3 (Здоровье и благополучие) через укрепление психического здоровья; SDG 4

⁸ UNICEF. Advancing Girls' Education and Gender Equality through Digital Learning. 2021

(Качественное образование) — через расширение доступа к адаптированному обучению; SDG 5 (Гендерное равенство) — через сокращение цифрового и образовательного неравенства между полами. Вместе с тем, внедрение мультимедийных инструментов способствует комплексному подходу к достижению целей 2030 г. [3, b.32–34].

Мультимедийные технологии, интегрированные с принципами правовой психологии и педагогики, становятся не просто инструментом обучения, а мощным социально-просветительским ресурсом, способным оказывать реальное воздействие на качество жизни девочек и девушек. Современные цифровые форматы позволяют объединить когнитивное и эмоциональное восприятие, что способствует более глубокому усвоению правовых знаний и развитию навыков психологической саморегуляции. Благодаря этому девочки получают возможность не только осознать свои права, но и научиться применять их в повседневных жизненных ситуациях, формируя активную гражданскую позицию и внутреннюю устойчивость к внешнему давлению.

Таким образом, использование мультимедийных технологий в контексте правовой психологии и педагогики становится стратегическим направлением для формирования устойчивого будущего, где психическое здоровье и правовое самосознание рассматриваются не как отдельные сферы, а как взаимосвязанные основы гармоничного развития личности и общества в целом.

Список литературы

1. World Health Organization (WHO). Adolescent mental health — Fact sheet. URL: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-health>.
2. UNICEF. Bridging the Gender Digital Divide. 2023. URL: <https://data.unicef.org/resources/ictgenderdivide/>.
3. United Nations. The Sustainable Development Goals Report 2023. URL: <https://unstats.un.org/sdgs/report/2023/>.
4. UNESCO. New UNESCO report warns social media affects girls' well-being, learning and career choices. 2024. URL: <https://www.unesco.org/gem-report/en/articles/new-unesco-report-warns-social-media-affects-girls-well-being-learning-and-career-choices>.
5. Mayer, R. E. Multimedia Learning (PDF). 2002. URL: <https://www.jsu.edu/online/faculty/MULTIMEDIA%20LEARNING%20by%20Richard%20E.%20Mayer.pdf>.